

falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.

6. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.

7. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.

8. Hayitov H.A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

9. Hayitov Hamza Ahmadovich. "SHARQ MUMTOZ ADABIYOTIDA OHANG TALQINI". *Мироваянаука* 8 (2019): 3-5.

10. Hayitov Hamza Ahmadovich. "LITERARY INFLUENCE AND ARTISTIC IMAGE". *Экономикаисоциум* 8 (2019): 11-14.

11. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА ТУРКИЙ-ЎЗБЕКЧА ҚАТЛАМГА МАНСУБ ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

13. Safarov Firuz, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.

14. Sulaymonovich Firuz Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

15. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA TIL O'RGANISHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK YONDASHUVI

Shuxratjonova Rixsinisaxon Nasrulla qizi

Namangan davlat universiteti Psixologiya yo'nalishi

Annotatsiya: ushbu maqolada yurtimizda chet tilini o'rgatishga qaratilgan e'tibor va o'quvchi yoshlarning maktabga ilk qadam qo'yishlaridan boshlab, ularga chet tilini sifatlari va samarali o'rgatish usullari va buborada amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar xususida atroflicha fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, o'quvchi, zamonaviy o'qituvchi, metodlar, integratsiya, mehanik xotira, psixik jarayonlar, o'quv bilish faoliyati.

Аннотация: в данной статье основное внимание уделено преподаванию иностранных языков в нашей стране и подробно рассматриваются методы качественного и эффективного обучения учащихся иностранным языкам с первых ступеней школы и задачи, которые предстоит решать в связи с этим.

Ключевые слова: иностранные языки, студент, современные преподаватель, методы, интеграция, механическая память, психические процессы, учебная познавательная деятельность.

Annotation: this article focuses on the teaching of foreign languages in our country and discusses in detail the methods of effective teaching of foreign languages to students from the first steps of school and the tasks to be performed in this regard.

Keywords: foreign languages, student, modern teacher, methods, integracy, mechanical memory, mental processes, learning cognitive activity.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarga, ularning ta'lim va tarbiyasiga juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "Ertangi kun yoshlar qo'lida" — deya, e'tirof etib barcha e'tiborni ta'lim va tarbiya sohasiga qaratyapdilar. Bugungi kunda yoshlar zamon bilan hamnafas yashashlari lozimligini inobatga olgan holda, yoshlar yaxshi natijalarga erishishlari uchun barcha imkoniyat eshiklari ochib berilmoqda. O'quvchilarga horijlik tengdoshlaridan kam bo'lmagan holda IT va xorijiy tillarni o'rganishlariga sharoit yaratib berilmoqda. Yildan yilga xorijiy tilni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bunga sabab esa davlatimiz rahbarining bu sohani rivojlantirish borasida olib borgan oqilona siyosatlaridir.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev raisligida 2021-yil 6-may kuni — "Chet tillarini o'qitish chora tadbirlari" yuzasidan videoselekt yig'ilishi o'tkazilib, unda xorijiy tillarni o'rgatish tizimini tubdan isloh qilish lozimligi va xorijiy tillarni o'rgatishning samarali

usullarini izlab topish kerakligi asosiy vazifa sifatida e'tirof etildi. Yig'ilishda tizimdagi muammolar atroflicha tahlil qilinib, ustuvor vazifalar ham belgilandi. Maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari kamida 2ta chet tilini bilishlari kerakligi – Vazirlar mahkamasi huzurida *xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi* tashkil etilishi kabi vazifalar asosiy deb belgilandi. Agentlik zimmasiga ko'plab vazifalar yuklatildi. Ulardan eng asosiysi — bog'cha – maktab – oliy ta'lim – korxonalar zanjirini uzviy bog'liq holda olib borish va yuqori natijalarga erishish vazifasidir. Belgilab berilgan bu vazifalardan so'ng ko'pgina islohotlar o'tkazildi, yangiliklar kiritildi. Boshlang'ich ta'lim sohasida ham tubdan o'zgarishlar davri boshlandi. Amaldagi darsliklar zamonaviy va davr talabiga javob bera oladigan darsliklar bilan almashtirila boshlandi.

Davlat ta'lim standartlari esa Milliy o'quv dasturi bilan almashtirilib, ham zamon talabiga ham milliyligimizga mos kela oladigan dasturga aylantirildi. Bugungi kunda har bir ota-ona farzandini yaxshi ta'lim va tarbiya olishini xohlaydi. Buning uchun farzandlarini yaxshi maktabga berishni, yaxshi jamoada o'qitishni istaydi.

Shunday ekan, maktab jamoasidan ko'proq mehnat qilish talab etiladi. O'quvchilar maktabga kelgan ilk kunlaridan boshlab ta'lim va tarbiya olishni boshlaydi. Bu vaqtda ustozdan katta mahorat talab etiladi. Bolaning ta'lim olishga qiziqishi ham ustozga bog'liq. 2012-yil 10-dekabrda chet tillarini 1-sinf dan boshlab o'qitish lozimligi haqidagi qaror qabul qilinib, 2013-yildan e'tiboran 1-sinf o'quvchilarga ingliz tili o'rgatila boshladi. Hozirgi kunda bolalar zamonaviy texnologiyalar bilan birga, o'yin faoliyatini tashkil etilyapti, so'ngra maktabga kelyapti. Ko'pgina narsalarni biladigan bolani maktabga e'tiborini qaratishning yagona usuli bolani maktabga va o'tiladigan fanlarga qiziqtirishdir.

Bolalar maktabga ilk qadam qo'ygan vaqtdan boshlab chet tilini o'rganishning qanchalar foydali ekanligi to'g'risida tushunchalar berish bolani chet tiliga qiziqtirishning asosiy omili hisoblanadi. Chet tiliga qiziqtirish olishni ta'minlay olinsagina bolada rivojlanish bo'ladi. Bolalarni chet tiliga qiziqtirish uchun hayotiy misollardan foydalanish talab etiladi. Misol tariqasida esa xalqimizning "Til bilgan – el biladi", "Bir tilda so'zlasha olsang bir insonsan, ikkita tilda so'zlasha olsang ikki insonsan" kabi mazmundor g'oyalar singdirilgan mulohazalarni o'quvchilar ongiga singdirish va o'quvchilar taniydigan mashhur insonni misol qilib ko'rsatilib, uning faoliyatidagi yutuqlari, natijalari xorijiy tilni bilishi bilan bog'liqligi alohida e'tirof etilsa, bolada qiziqish ortadi. Shu bilan birga, bolaga chet ellik tengdoshlari bilan aloqa o'rnatishi mumkinligi, rivojlangan chet davlatlarida o'qish imkoniyatiga ega bo'lishlari, sayohatga borganda qiynalmasliklari, kelajakdagi ish faoliyatlarida ham xorijiy tilni bilishlari foyda berishi yaxshilab tushuntirilib, keyingina dars o'tilsa yaxshiroq samara beradi. Bunga sabab hayotda har bir inson birinchi navbatda, o'zi uchun qiziq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanishni xohlashi, bu sohada ko'proq harakat qilishiga imkon beradi. O'quvchilarga chettilining foydali tomonlarini ko'rsatib berishda o'qituvchi va murabbiylardan katta mahorat talab etiladi. Dars jarayonida bolaning bilish, psixik jarayonlari, diqqati, fikrlashi, idroki, tasavvuri, xotirasi va ta'lim olishga qiziqishi maktab psixologi tomonidan shakllantiriladi. Xorijiy til darslarida ijodiy ko'tarinkilik muhitini vujudga keltirish, o'quvchining qiziqishi, bilish jarayoni, nutqi, shahslararo munosabatlari rivojlantirib boriladi.

O'quvchilarga faqatgina ingliz tili darsida emas balki boshqa fanlar bilan ham bog'lagan holda o'tilsa yanada samaraliroq bo'ladi. O'quvchilarga haftada faqatgina ikki soat ingliz tilining o'tilishi shu bilan birga, faqatgina grammatik mavzularning tushuntirilishi o'quvchilarda ingliz tiliga nisbatan qiziqishning susayishiga sababchi bo'lishi mumkin. Buning oldini olish uchun ona tili, tabiiy fanlar, matematika kabi darslarda ham ayrim so'zlarni ingliz tilida o'rgatish – darsni qiziqarli bo'lishi bilan birgalikda o'quvchining ko'proq shu tildagi so'zlar bilan tanishishiga, lug'at boyligi oshishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, darslar davomida turli xil interfaol usullardan, metodlardan foydalanish ona tili fani bilan ingliz tilini integratsiya qilish orqali ham amalga oshirilsa yuqori samara beradi.

Davlatimizda 2-sinf dan boshlab rus tili o'rgatiladi. Rus tili bizdagi aholining aksar qismi so'zlashadigan til bo'lganligi uchun ko'pgina so'zlar tilimizga o'zlashtirilib bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Agarda bola ikkita xorijiy tilda tushunib, so'zlay olish ko'nikmasiga ega bo'lsa, keyingi faoliyatida katta yutuqlarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshlang'ich sinf

o'quvchilarida mexanik xotira yaxshi bo'lganligi bois, ularda til o'rganish kattalarga nisbatan osonroq kechadi. Shu sababli, bolalarga iloji boricha xorijiy ilmi o'rganishlariga sharoit yaratib berish va xorijiy tilni o'rganishga qiziqtirish talab etiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich ta'limda olinadigan bilimlar hayotning asosiy poydevori hisoblanadi. O'quvchilar bu davrda qanchalik ko'p bilim olib, yuqori natijaga erishishsa, shunchalik mustahkam poydevorga ya'ni kelajakka ega bo'ladilar. Buning uchun esa biz kabi pedagog psixologlardan o'z kasbimizga mehr berib, tinmay o'z ustimizda izlanishimiz talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev. SH. M. Taraqqiyot strategiyasi. 2022-2026.
2. Avezov O.R. O'smirlarda ekstremal vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlari namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari. Psixologiya 3 (No. 25), 46-53.
3. Avezov O.R. Favqulotda va ekstremal vaziyatlarda aholiga psixologik xizmat ko'rsatish. "XXI asr psixologiyasi" //Xalqoro ilmiy-amaliy anjumani materiallari//. 2021. Tom-4. B- 19-24.
4. Adizova Nigora Baxtiyorovna. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati. Scientific progress.
5. Адизова Нигора Бахтиёровна, Хилола Худойбердиева. ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОҚСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ. Scientific progress.
6. Amonov Ulug'murod Sultonovich. BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi. Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
7. Baxtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
8. Bakhthorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
9. Egamberdiyev N. Xodjayev B. Pedagogikaning ayrim dolzarb muammolari fan va texnologiyalar. 2013.
10. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
11. Karimova N.R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. 2020.
12. Khoja o'g'li T., Ahmadovich K.H. Advanced Characteristics of the Tradition of Using Uzbek Folk Humor Art in Written Literature //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 9. – C. 1-4.
13. Khaitov N., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №.2. – C. 140-144.
14. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
15. Саидова М. Во'лажак boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 101-104.
16. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARNING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.
17. Tolipov O'. Ro'ziyeva D. Pedagogika. 2019.
18. Xoliqulovich J.R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –T. 8.
19. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH VA YOZISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Kenjayeva Muhayyo Abdumurodovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsent v/b, PhD.

Normurodova Nigora Erkin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 1-kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarining berilish tartibi, o'quvchi bilan mustaqil ishlash, fikrlashga undovchi ijodiy xarakterdagi mashqlar bilan ishlash hamda o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda mashqlar tahlili, so'zlar izohini yoritish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ona tili va o'qish savodxonligi darsligi, mashqlar tahlili, tushunilishi qiyin so'zlar izohi, ijodiy fikrlash, yozma nutq.

Bugungi kunda ta'limning sifat samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. Milliy o'quv dasturi ta'lim tizimini keng isloh qilish, fanga doir bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirish, ta'lim mazmunini tubdan yangilash va ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik tufayli xalqimiz yangi tarixiy davrga qadam qo'ydi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimiga, jumladan, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitishning maqsad va vazifalariga yangicha yondashishni taqozo etadi. "Ta'lim to'g'risida"gi hamda Xalq ta'limi vazirligining yangi darsliklar avlodini yaratish to'g'risidagi qarori va talablaridan kelib chiqib, boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan yangi ona tili darsliklari nashr qilinmoqda. Ushbu darsliklar oldiga bir qator talablar qo'yilmoqda. Darsliklarning yangi avlodi, avvalo, unda berilgan o'quv topshiriqlari o'quvchini faol ishlashga, shuningdek, mustaqil va ijodiy fikr yuritishga o'rgatadigan shaklda tuzilmog'i zarur.

Hozirda amaldagi boshlang'ich sinf ona tili darsliklari zamon talablariga javob beradimi?, degan savolga javob izlash maqsadida, mazkur darsliklarni tahlil etishni maqsad qildik. Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarini tahlil qilishda Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Qur'onov, Shokir Tursunlar hammuallifligida 2021-yilda chop etilgan 2- sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan mavzular va ularning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qay tartibda berilganlik jihatlarini o'rganishda quyidagi holatlari kuzatildi:

1. Mundarija bo'yicha mavzularning yoritilishi;
2. Mantiqan o'ylantiruvchi matnlar savoliga e'tibor berish;
3. Darslikda keltirilgan muammolarni o'rganish;
4. Ona tili faniga doir mashqlarning berilishi;
5. Bir necha fanlarga oid ma'lumotlarning yoritilishi o'rganildi.

Darslikda o'quvchini mustaqil ishlash, fikrlashga undovchi ijodiy xarakterdagi mashqlar nihoyatda oz miqdorni tashkil qiladi. Negaki, ona tili fanida o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda mashqlar bilan ko'proq ish olib borish yaxshi natija beradi. Ayniqsa, darslikda har bir bo'lim yuzasidan nomlanish maqsadga muvofiq, lekin o'quvchilarning yozma nutqini shakllantirishda yetarli emas. Masalan, 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslikning 14-sahifasida berilgan "Katta bo'lsam nobel mukofotini olaman" 1-bo'limida berilgan topshiriq va savollar kichik yoshdagi o'quvchilar uchun biroz qiyinchilik tug'diradi. Negaki o'quvchilarga har bir so'zlarning, ayniqsa, nobel, olim, mikroskop, soha, mutaxassis so'zlarining nima ekanligi haqida izoh berilmasligi ular uchun tushunarsiz bo'ladi. Ushbubolimlarda mashqlar yozish va uni to'g'ri bajarilishi haqida deyarli hech narsa kiritilmagan. Shu bois, har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi qo'shimcha tarzda ma'lumotlarni to'g'ri yetkazish muhim sanaladi.

Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turliko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta